

Automatikus Terménygázosító Berendezés Kifejlesztése

Zsámbokrét György ügyvezető, BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt.
Email: iroda@biokalibra.hu
Cím: 1037 Budapest, Zay u. 3.

Abstract:

A búza, árpa, rozs és egyéb szemes termények fontos szerepet játszanak a világ élelmiszerellátásában. Nagyüzemi termesztésük, majd nagy tömegben, ömlesztve történő tárolásuk során fontos a mennyiségi és minőségi paramétereik megőrzése. A tárolás során a mikrobiológiai kockázatok, és a gerinces állatok (rágcsálók) okozta kár mellett a rovarkártevők által okozott mennyiségi veszteség és minőségromlás a legjelentősebb problémák, melyeket kezelni szükséges. A rovarkártevők elpusztítására gyakran alkalmaznak különböző gázosító szereket, mint például a foszfint. Nagy mennyiségű, ömlesztett termény esetén nehézségeket okoz a megfelelő (szükséges, de annál nem nagyobb) dózis alkalmazása, és ezzel összefüggésben a hatóanyag térbeli homogén eloszlásának biztosítása. A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00397 számú fejlesztési pályázata keretében kifejlesztett egy automatikus terménygázosító berendezést (Pestcont berendezés), melynek segítségével biztosítható a homogén hatóanyag eloszlás a nagyüzemi szemestermény-tárolókban történő terményvédelem során.

Kulcsszavak: terménytárolás, terményvédelem, kártevőirtás, foszfin, Pestcont berendezés, terménygázosítás

1. Bevezetés

Magyarországon évente több millió tonna termény tárolásáról kell gondoskodni. A gabona tárolása során a legnagyobb veszteségeket a raktári kártevők okozhatják. Egyik ideális szaporodó helye a kártevőknek a gabonátároló, egyrészt, mert elegendő mennyiségben áll rendelkezésre táplálék, másrészt pedig zavartalanul fejlődhetnek, hisz még természetes ellenségeiktől is védve vannak. Így nem meglepő, ha a betárolásnál még észrevehetetlen fertőzésből néhány hónap alatt milliós nagyságrendű fertőzés alakulhat ki a betárolt terményben, csökkentve annak minőségét, illetve piaci áruképességét.

A kártevők elszaporodásának megelőzésére tett intézkedések (tároló terek üres állapotban történő takarítása, rovar- és rágcsálóirtása) sokszor nem érik el a kívánt eredményt.

(<https://www.agrofil.hu/hu/hirek/a-termenygazositas-problemai>)

Amennyiben a tárolt terményekben megjelentek a rovar kártevők, elpusztításukra többnyire a gázosítással történő kezelés lehet alkalmas. Az alkalmazható szerek viszonylag széles skálát ölelnek fel (például: diklórfosz, cián, etilén-oxid, metilbromid), azonban toxicitásuk miatt terménygázosításra történő felhasználásuk nem engedélyezett. Magyarországon, csak a foszforhidrogén gáz rendelkezik a

gabonák kezelésére engedéllyel, mert mind humán, mind környezetvédelem szempontjából a fent felsoroltakhoz képest a legkedvezőbb tulajdonságú.

(https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyvedelem/ch47s02.html)

A foszfin alkalmazása a gyakorlatban igen elterjedt, a terménygázosítást ma Magyarországon szinte kizárólag foszfin felhasználásával végzik.

2.1. A foszfin jellemzői

A foszfin a foszfor három hidrogénatommal alkotott kovalens vegyülete, mely a foszforhidridek legkisebb molekulatömegű, egyúttal legstabilabb tagja, összegképlete: PH_3 . A foszfin rendkívül mérgező, nagyon reaktív, színtelen, fokhagymára emlékeztető szagú gáz, amely kb. 2 ppm térfogatkoncentráció felett érezhető. Előállítására több módszer létezik, a gyakorlatban a fém foszfidok, pl. AIP vagy Ca_3P_2 hidrolízisével (vízzel való reakciójával) a felhasználás helyén állítják elő. (N.N. Greenwood, A. Earnshaw Az elemek kémiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999)

2.2. A terménygázosítás

A terménygázosítás speciális szakterület. A gáz fejlesztéséhez „foszfin-tablettákat” (alumínium-, illetve magnézium-foszfid hatóanyagú tabletták, pelleték, tasakok, tasak-láncok, szalagok, párologtató lapok) használnak, melyekből vízzel, légnedvességgel történő reakcióban foszfin gáz (PH_3 , CAS szám: 7803-51-2) fejlődik, a levegő nedvességtartalma, esetleg szabályozott vízádagolás hatására.

A foszfin gáz figyelmet érdemlő tulajdonságai:

- igen erősen mérgező (I-es forgalmi kategória),
- súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz,
- vízi élővilágra nagyon mérgező,
- belélegezve halálos,
- rendkívül tűzveszélyes!
- öngyulladásra képes,

A 1272/2008/EK rendelet szerint harmonizáltan osztályozott gáz!

Az alkalmazott gázosítószer a hatóanyagon kívül különféle, a tárolhatóságot és a reakciókészséget befolyásoló adalékokat is tartalmaznak.

A kártevőirtást végző személyzetnek fokozott óvatossággal kell eljárnia, mert a készítmények lenyelésének, helytelen használatának, a termék kezelése során képződött por belégzésének súlyos egészségkárosító hatása lehet. Bizonyos töménységű vagy nagy mennyiségű víz hatására történő gázfejlődés során öngyulladás, robbanásveszélyes elegy alakulhat ki.

(<https://www.pannonmag.hu/public/uploadimages/dokumentumok/Arvalin%20LR.pdf>)

Az élelmiszer alapanyagok kémiai anyagokkal történő kezelésénél kiemelten fontos, hogy csak a legszükségesebb dózisban juttassunk ki vegyi anyagot, az integrált mentesítés módszertana szerint. El kell kerülni a felesleges vegyszerterhelést, esetünkben, hogy a termények többszöri, gyakran 3-4 szeri alkalommal legyenek vegyi anyaggal terhelve.

Élelmiszer törvény, növényvédelmi tv. eu direktíva

2.3. A kártevőmentesítés eredményességének vizsgálata

A jelenleg alkalmazott gyakorlat során az elvégzett gázosítást és szellőztetést követően a termény átrostálásával kinyert és megszámtolt, még élő kártevőnek a gabona tömeg, vagy térfogategységére vonatkoztatott darabszámát összevetik a gázosítás előtt hasonló módon meghatározott kártevőszámmal. Az így nyert adatokból számítják a hatásfokot.

A kártevőmentesítés hatásfoka elsősorban az alábbiaktól függ:

- a gázkoncentrációtól,
- a gázkoncentráció homogenitásától,
- a gázosítás időtartamától, vagyis a behatási időtől (időben változó gázkoncentráció esetén bonyolult számítás),
- a gázosítás hőmérsékletétől,
- a gázosítandó áru és a levegő nedvességtartalmától:
- a gáz összetételétől (a foszfin egyéb gázokkal keveredik),
- a gabona fajtájától,
- a kártevő fajtájától.

A fenti paraméterek ez ideig a hosszútávú tapasztalaton, illetve becsléseken alapultak; egyik elsődleges szempont a gázosítás (esetleg többszöri) megismétlésének elkerülése.

Összességében elmondható, hogy az alacsony, vagy inhomogén gázkoncentráció, a nagy páratartalom, a gabona nagy nedvességtartalma, az alacsony gázosítási hőmérséklet csökkenti a gázosítás hatásfokát. Ideális esetben a gázosítás során a hatóanyag front hozzávetőlegesen napi egy métert képes haladni a mentesítendő gabonában. Amennyiben a nem megfelelő környezeti paraméterek, vagy a nem megfelelően megválasztott gázkoncentráció, esetlegesen behatási idő miatt a mentesítendő gabonában olyan rész térfogatok maradnak, melyben a mentesítés nem, vagy nem megfelelő hatásfokkal történt meg, akkor a mentesítést követően innen kiindulva a kártevők ismételten elszaporodnak a teljes tárolt mennyiségben, és az eljárást meg kell ismételni.

(<https://www.agrofil.hu/hu/hirek/a-termenygazositas-problemai>)

Az alkalmazott gázkoncentrációról, annak eloszlásáról nem áll pontos információ rendelkezésre, szinte az egyetlen „visszacsatolás” a fent leírt kármentesítési hatásfok vizsgálat. Nem megfelelő hatásfok esetén a gázosítás megismétlése szükséges.

3. Kártevő mentesítési technológiák, foszfin gáz alkalmazásával

Az alkalmazható technológiákban közös, hogy egyaránt törekszenek a terménygázosítási technológiák hiányosságainak kiküszöbölésére, azonban ezt a célt eltérő mértékben érik el.

A kitűzött célok egy mondatban összefoglalhatók:

A foszfin gáz a megfelelő koncentrációban, megfelelő ideig, homogén eloszlásban legyen jelen a mentesítendő gabonában, és bejuttatása a lehető legkisebb kockázatot jelentse a munkát végző személyzet számára.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a foszfin számos fém korrózióját okozhatja (N.N. Greenwood, A. Earnshaw Az elemek kémiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999)

3.2. Gázosítás palackos foszfin gáz alkalmazásával

A technológia lényege, hogy a foszfin gázt nem a helyszínen állítják elő, hanem nyomásálló tartályban („gázpalack”) szállítják a helyszínre, majd a gázt egy nyomáscsökkentő berendezés segítségével ismert mennyiségben adagolják a mentesítendő térbe. A módszer előnye elsősorban a pontos, tervezhető adagolás. Hátránya ugyanakkor más módszerekkel történő összehasonlításban költséges volta, valamint a jelentős biztonsági kockázat, amit egy mérgező gáz nyomás alatt lévő tartályban történő szállítása, tárolása jelent.

A gyakorlatban ritkán alkalmazott technológia

3.3. Gázosítás foszfin tabletták alkalmazásával

Azokat a technológiákat sorolhatjuk ide, melyekben a foszfin előállítása víz adagolásával, kémiai reakció révén az alkalmazás helyszínén történik. Előnyük a palackos foszfin gáz alkalmazásával történő összehasonlításban elsősorban kisebb költségük, és a kisebb munkabiztonsági kockázat. A tabletták alkalmazása történhet a gabonatérben történő elhelyezéssel (1. ábra), vagy a gabonateren kívüli térrészben történő elhelyezéssel egyidejűleg alkalmazott **kényszer** keringetéssel (2. ábra).

1. ábra, A gabonaterben elhelyezett foszfin tablettákkal történő kártevőmentesítés folyamatának lépései

A gabonataroló térben elhelyezett tablettákkal történő mentesítés fő előnye, hogy a legolcsóbban, és legegyszerűbben kivitelezhető módszer, eszközigény ennek megfelelően csekély.

Hátránya ugyanakkor, hogy a homogén gázkoncentráció biztosítása szinte megoldhatatlan. Ezt elsősorban a tabletták tároló térben történő megfelelő elosztásával lehet elősegíteni, ami nagy gyakorlatot igénylő feladat. A módszer szakaszosan működik, a mentesítés hatékonyságáról csak a kiszellőztetést követően lehet meggyőződni. Ha az eredmény nem felel meg az elvárásoknak, a mentesítést meg kell ismételni. Hátrány továbbá, hogy a gázképződés előre nem tervezett esemény (például havária) esetén sem állítható meg, ugyanakkor a tároló térben csak egyéni védőeszköz használatával (például gázmaszk) lehet tartózkodni.

2. ábra, A külső térben elhelyezett foszfor-hidrogén hatóanyagú készítménnyel, kényszer-keringetéssel történő, szondarendszerrel szabályozott kártevőmentesítés folyamatának lépései

A külső térben elhelyezett foszfin hatóanyagú gázosítószerrel, kényszer-keringetéssel történő, szondarendszerrel szabályozott technológiának számos előnye van. A technológiai paraméterek mérhetőek, a készülékbe működés közben is tetszőleges mennyiségű tablettá adagolható, a foszfinképződés szabályozható, akár le is állítható. Ez lehetőséget teremt gázosítási próbák végzésére, amelyek eredményeinek figyelembe vételével a gázosítás megtervezhető. Vészhelyzet esetén a foszfin képződése leállítható és így a vészhelyzet könnyebben felszámolható. Mivel a kivitelezési paraméterek mérhetőek és rögzíthetőek, így használható tudásbázist lehet létrehozni. Ez alapján időben jelezhető pl. foszfin „rezisztens” kártevők megjelenése, illetve a technológia pontosítható, fejleszthető. A szükséges helyi eszközök könnyen használhatóak, távfelügyeletük biztosítható. Legfontosabb előnye, hogy a gázosítás eredménye a modellezett folyamat és a technológiai paraméterek mérése alapján tervezhető, így az biztosan ki fogja elégíteni a követelményeket, nincs szükség a gázosítás megismétlésére.

A módszer egyetlen hátránya a szükséges eszközpark költséges volta.

A közelmúltban vizsgálatokat végeztek a külső térben elhelyezett foszfin gázosítós módszer továbbfejlesztésére gázkeverékek alkalmazásával. Kísérletek történtek foszfin-széndioxid gázkeverékkel. A fejlesztés célja a behatási idő csökkentése. A technológia alkalmazási korlátai ma még nem ismertek teljeskörűen, de kijelenthető, hogy csak magas műszaki színvonalú silókban alkalmazható (gáztömör falak, nyílásszárók szükségesek), az eszközpark nagyon drága, alkalmazása nagy felkészültséget igényel. ECO2FUME® technológia.

4. A pestcont rendszer

Fejlesztésünk célja egy külső térben elhelyezett foszfin hatóanyagú gázosítószerrel, kényszer-keringetéssel történő, szondarendszerrel szabályozott kártevőmentesítést megvalósító automatizált eszköz megalkotása és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata volt.

4.1.1. A pestcont p0-1 rendszer felépítése, megalapozó vizsgálatok

Eszközünk prototípusát az alábbiakban mutatjuk be:

T1	Gázosítószer adagoló,	kézi tolózár D80
T2	Szermaradék por leeresztése	kézi tolózár D80
T3	Szermaradék por leeresztése	kézi tolózár D80
R	Reaktor (gáz / szilárd reakció), rozsdamentes (1.4301)	D600 X 800
C	Ciklon, por-leválasztás; + légszűrő, horganyzott acél)	d450 X 800 / #30a3 szűrő
B1	Magasnyomású ventilátor,	~ 1.000 m ³ /h / 1.000 Pa
CO2	Szén-dioxid palack	
	Visszacsapó szelepek,	D120
	Pneumatikus szelep, monostabil	D120, 24 VDC, NO

3. ábra. Az előkísérletekhez használt kiindulási modell berendezés (Pestcont p0-1)

A Pestcont p0-1 prototípus modell berendezés jellemzői:

- nyomott üzemű (a ventilátor a reaktor előtt van),
- kvázi lebegőágyas (a légáramlás a pasztilla-halmot lazítja, nem tömöríti a keletkező porral)
- por-leválasztó ciklonnal szerelt,
- a visszakeringetett légáramot betétes szűrővel szűri,
- a gázképződés hirtelen felgyorsulása („megszaladás” például a ciklonban az esetlegesen áthordott maradék alumínium-foszfidtól) esetén szén-dioxiddal eláraszthatóak a reakcióképes anyagot tartalmazó terek,
- a berendezés két egyforma mérőegységet tartalmaz: nyomás, hőmérséklet, foszfin-koncentráció, légnedvesség, légsebesség mérése.

A berendezés szívó- és nyomó csonkja a kísérlet során egy 200 liter térfogatú légnedvesítő tartályra lett kötve, mely helyettesítette a gázosítandó terménytárolót. A berendezést a működési mód, a méretek, a felszereltség, a kezelhetőség megismerése, és a későbbi gyártási költség optimalizálása céljából építettük.

4.1.2. A pestcont p0-1 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok paraméterei

A kártevőmentesítéshez szükséges foszfin-koncentráció:

- minimális koncentrációja: 800 ppm (alatta nincs számottevő hatás)
- javasolt legkisebb koncentrációja: 800 ppm (hatásos, hosszú behatási idő szükséges)
- javasolt koncentrációtartomány: 800 – 2.000 ppm (gyakorlatban használható, engedélyokiratokban foglalt, előírt koncentráció-tartomány)

Levegő térfogatáram:

A foszfin-koncentráció fenntartása a feladat. Tapasztalat szerint 1 – 2 méter/perc légáram (a teljes gabonakeresztmetszetre vonatkoztatva) elegendő a kvázi-homogén gázkoncentráció fenntartásához. E paraméter a foszfin fejlesztést is befolyásolja, mivel a PESTCONT a levegő nedvességtartalmát használja a foszfinképzési reakcióhoz. A légnedvesség alapvetően a gabona tárolási nedvességtartalmától és a hőmérséklettől függ, ez azonban minden esetben elegendő a gázfejlesztéshez (1 tonna gabona nedvességtartalma 120 – 150 kg (12 – 15%), míg az 1 tonna gabona kártevőmentesítéséhez szükséges foszfin előállításához kellő sztöchiometrikus víz mennyisége kb. 0,01 kg).

Hulladék:

15 kg foszfin hatóanyagú készítmény felhasználását tervezve ciklusonként, az egy optimális esetben a 15 kg szer felhasználása után 10 kg por marad vissza! A hulladékként megmaradó alumínium- vagy magnézium-oxid por finom, tapadó,

jellegzetes karbid-szerű szaggal és esetleges maradék alumínium- vagy magnézium-foszfid tartalommal rendelkezik. Ártalmatlanítása a termék forgalomba hozatali engedélye, valamint a biztonsági adatlap alapján a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történik. A visszamaradó termék keletkezés helyén történő tárolása, valamint szállítása nem engedélyezett a gázképződés veszélye miatt.

4.1.3. A pestcont p0-1 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok tapasztalatai.

- A nyomott üzem munkabiztonsági okokból kerülendő. Minden tömítetlenség foszfin tartalmú levegő kifúvásával jár, a kezelő területen. Ez a kockázat nem áll arányban a „kvázi lebegőágy” reakciókinetikai előnyével.
- A rozsdamentes acél, mint szerkezeti anyag alkalmazása nem indokolt, a horganyzott acéllemezből készült ciklon bevonata nem sérült (a leválasztott por koptató hatása, valamint a foszfin és a légnedvesség korrodáló hatása nem volt tapasztalható). A horganyzott acél kivitel megfelelő és kedvezőbb költségű.
- A kvázi-lebegőágy nem jelentett előnyt az egyszerűen, felülről-lefelé irányuló légáramhoz képest; ez utóbbi esetben sem tapadtak össze a tabletták a keletkező portól, a por a légáramlás hatására a reakciótérből távozott.
- A ciklon, mint porleválasztó megfelelően funkcionált, de 300 Pa-t megközelítő nyomás-esést okozott, ami kerülendő.
- A betétes szűrő igen gyorsan eltömődött már csekély mennyiségű finom portól, a nagy légáram miatt a tiszta szűrő nyomásesése is kerülendően nagy volt.
- A szén-dioxidos elárasztás az elvárásoknak megfelelően leállítja a foszfinképződést, mint biztonsági elem beépítendő.
- A mérőegységek kísérleti célra megfelelőek voltak.

A berendezés mérőegysége funkcióinak felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményét az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat, A pestcont p0-1 berendezés mérési funkcióinak felülvizsgálata

	nyomás	térf. áram	hőfok	rel.légnedv.	foszfin
méréshatár	200 – 1000 Pa	300-1200 m ³ /h	10 – 40 °C	20 – 80 %	20 – 2000 ppm
szívó oldal	+	-	+	o	o
nyomó oldal	+	o	o	-	+

+ szükséges; - nem szükséges; o lehetőség

4.2.1. A pestcont p0-2 rendszer felépítése, megalapozó vizsgálatok

Eszközünk módosított modelljét az alábbiakban mutatjuk be:

4. ábra. A kísérletekhez használt, módosított modell berendezés (Pestcont p0-2)

-A berendezés két perforált lemez tálcát (G1 és G2) tartalmaz, az alsó (G2) kisebb átmérőjű elliptikus lyukakkal, így az esetlegesen lehulló, már csökkent méretű tabletták ezen gyűlnek össze. E tálcák saválló anyagúak (1.4301), a letapadások elkerülésére és a tisztíthatóság könnyítésére.

4.2.2. A pestcont p0-2 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok paraméterei

Az alkalmazott paraméterek megegyeznek a 4.1.2. pontban szereplő paraméterekkel.

4.2.3. A pestcont p0-2 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok tapasztalatai.

- A zárt adagoló fölöslegesen, kényelmetlenül megnövelte a berendezés töltési magasságát, nem javasolt.
- A hulladékgyűjtő nem volt csatlakoztatva, így a hulladék a reaktor kúpos aljában gyűlt össze, ez nem kívánt felporzásokhoz vezetett.
- A reaktor tetőn visszaáramló levegő túlzott turbulenciát okoz, ennek csökkentésére törekedni kell (csatlakozási pontok száma, elhelyezkedése, iránya).

4.3.1. A pestcont p0-3 rendszer felépítése, megalapozó vizsgálatok

Eszközünk módosított modelljét az alábbiakban mutatjuk be:

5. ábra. A kísérletekhez használt, módosított modell berendezés (Pestcont p0-3)

A reaktor kialakítása változott:

- A palást felső részén 2 db D100-as, terelt szívócsatlakozó került kialakításra, jelentősen csökkentve a kialakuló turbulenciát.
- Dupla perforált lemez tálca, peremmel, az elvárásoknak megfelelően a csökkent méretű tabletták az alsó (kisebb, elliptikus lyukú) tálcán fennakadva elreagáltak.
- E tálcák alá egy kúpos légtelítő lett beépítve, 45°-ban döntve, 50 mm széles perdítő-szárnyakkal. A csökkentett keresztmetszetben felgyorsuló levegő, a perdítő szárnyak hatására erőteljes forgást végez, ez elegendő ahhoz, hogy a hulladék anyag (finom por) ciklon-hatásra szeparálódjon és a reakciótér kúpos aljára rögzített gyűjtőedénybe hulljon.

- A gyűjtőedény kereskedelemben beszerezhető acéllemez hordó, ebben (lecsatlakoztatást követően) elvégezhető a hulladék esetleges ártalmatlanítása, lezárást követően jogosult átvevőhöz elszállítható, átadható.
- A gázfejlesztő pasztillák a reaktor tetején lévő, gáztömör pillangószelepen keresztül könnyen betölthetőek.
- A reakciótér, és a hulladék jellege miatt rendszertelenül, de kialakultak olyan helyek, ahol a hulladék összetapadt, illetve a hulladék egy része nem hullott a gyűjtőedénybe, a reaktorban maradt. E probléma elhárítására a reaktor falára kis teljesítményű vibromotort szereltünk, automata időzítő, illetve kézi üzemeltetéssel. Ennek alkalmazása a problémát megoldotta.

4.3.2. A pestcont p0-3 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok paraméterei

Az alkalmazott paraméterek megegyeznek a 4.1.2. pontban szereplő paraméterekkel.

4.3.3. A pestcont p0-3 rendszerrel végzett megalapozó vizsgálatok tapasztalatai, a PESTCONT v1.0 berendezés

Az eredmények alapján végszerelésre került e módosított változat, PESTCONT v1.0 elnevezéssel.

A berendezés OPLC vezérlésű, ellenőrzi, hogy a mért paraméterek a megadott intervallumokon belül vannak; vezérli a vibro-motor működését, szükség esetén nyitja a leszellőztető szelepet, vezérli a ventilátor működését.

A berendezés vezérlése és működése független a foszfin előállítás folyamatának ellenőrzését ellátó SILGEMETER foszfinmérő rendszertől.

5. A PESTCONT v1.0 berendezéssel végzett terepi vizsgálatok

A méréssorozat célja a PESTCONT – Silgemeter összeállítás gyakorlati használhatóságának vizsgálata volt.

Célunk a gázképződés sebességének, egyenletességének, homogenitásának vizsgálata, valamint az alkalmazott foszfinkoncentráció mérő szondák felhasználási területre jellemző paraméterek közötti használhatóságának, stabilitásának vizsgálata volt.

Az irodalomban nagyszámú vizsgálat (egyértelmű) eredménye elérhető a hatékonyság – foszfinkoncentráció - behatási idő - hőmérséklet - gabona paraméterek tárgykörben, így a fenti összeállítás megfelelőségét a foszfinkoncentráció - homogenitás - idő paramétersorozat vizsgálata kellően bizonyíthatja.

A vizsgálatsorozatot bolygócsigás kitérésű fémsilóban elhelyezett étkezési búza esetében, 10 nap behatási idő, 48 óra szellőztetés, 7 nap élelmezés-egészségügyi várakozási idő után végeztük.

5.1.1. A PESTCONT v1.0 rendszerrel végzett terepi vizsgálatok paramétere

Berendezés :	PESTCONT v1.0 (kísérleti berendezés)
Érzékelők:	Silge Meters,
- telepítési mélység:	2,5 m
- telepítési mód:	a siló sugarának 90%, 66%, 33% -ban, 3-3 db a siló tengelyvonalában (R= 0) 3 db
- gabonater átmérő:	9,98 m
- gabonater magassága:	10,75 m
- gabonater térfogata:	840 m ³
- foszfin/levegő betáplálás:	alsó, 4 db (90°) levegő betáp csatornán,
- visszatérő levegő:	gabonater teteje (PES ponyvával borítva), középponti kilépéssel

Áramlási viszonyok:

Az üzemi állapot elérését követően (ez 6 percet vett igénybe) a táp- és visszatérő nyomások, illetve a légáramlás sebessége állandó szinten voltak (a PESTCONT berendezés nyomó és szívó csatlakozójánál mérve):

- tápnyomás:	750 Pa (+/- 20 Pa)
- visszatérő nyomás:	70 Pa (+/- 10 Pa)
- térfogatáram:	880 m ³ /óra (+/- 30 m ³ /ó); (légsebesség mérés alapján, TESA)

Alkalmazott foszfin-készítmény: Magtoxin pellet

- típusa: pellet (0,60 gramm/db)

- mennyisége: A gabonaterben 840m³ illetve 650 tonna búza található, átlagosan 773 kg/m³ sűrűséggel. Az alkalmazott szer forgalomba hozatali engedélye szerint kívánt hatás eléréséhez tonnánként 25 pelletet szükséges a használni. Tehát a gabonaterben lévő összesen 650 tonna búza gázosításához 16.250 pelletet használtunk.

- adagolási módja: folyamatos

- gyártói adatlap verziószáma: 2.00

Az azonos telepítési módú érzékelők mért adatait átlagoltuk.

5.1.2. A PESTCONT v1.0 rendszerrel végzett terepi vizsgálatok eredményei

Hőmérséklet:

A 10 napos vizsgálatsorozat során a gabona hőmérséklete 17 °C és 23 °C között ciklikusan változott, napszaknak megfelelően.

A foszfin koncentráció időbeli változása:

6. ábra. A nyomó és visszatérő ágon mérhető foszfin koncentráció az idő függvényében (vízszintes tengely dimenziója: nap)

A visszatérő ág mintegy két napig tartó kezdeti tranziens szakasz felfutó íve vélhetően a gabonaszemcsék felületén adszorbeálódó foszfin tartalomnak tudható be. A levegő foszfin-koncentrációja elméleti megfontolások alapján gyorsabban, határozott felfutással kellett, hogy emelkedjen.

A kezdeti 2 napos időszakot egy egyenletes foszfin-koncentrációjú szakasz követi, melynek szabályos ingadozása a levegő hőmérsékletváltozás hatásának következménye.

A görbe utolsó, leszálló szakasza a foszfinképző tabletták kimerülése és a gabonaszemcsék felületén bekövetkező deszorpciók folyamatok eredménye.

A foszfin koncentráció térbeli megoszlása, homogenitás vizsgálat:

7. ábra. A foszfin koncentráció időbeli változása a siló különböző, de egyaránt 2,5 m mélységben lévő pontjain (vízszintes tengely dimenziója: nap)

A foszfin koncentráció térbeli eloszlását 2,5 m gabona-mélységben, a siló tengelyvonalaiban és attól 0,33 – 0,66 – 0,9 sugár távolságra; 4-4 db 90°-ban telepített szondával vizsgáltuk.

Az azonos köríveken lévő szondák egyező eredményeket mutattak (a módszer mérési bizonytalanságán belül), így azok mérési eredményeit átlagoltuk.

Megállapítható, hogy a siló különböző részein, de egyaránt 2,5 m mélységben lévő pontjain a foszfin koncentráció bármely időpillanatban közel azonos, a foszfin koncentráció eloszlása homogén.

6. Összegzés

A nagyüzemi méretekben tárolt gabona rovarkártevőktől történő mentesítésének leggyakrabban alkalmazott módszere a gázosítás, melynek hatékonyságát hátrányosan befolyásolja az alkalmazott gáz inhomogén eloszlása. A hatóanyag homogén eloszlása a külső térben elhelyezett gázosító (foszfin) tablettákkal, kényszer - keringetéssel történő, szondarendszerrel szabályozott technológiával biztosítható.

Munkánk során kifejlesztettünk egy külső térben elhelyezett foszfin tablettákkal, kényszer - keringetéssel történő, szondarendszerrel szabályozott, automata vezérlésű berendezést. Elkészítettük a berendezés prototípusát, melyet laboratóriumi körülmények között tesztelve, a tapasztalatok alapján többször módosítottunk. A módosított prototípust (PESTCONT v1.0 rendszer) valós körülmények között is

működtettük, vizsgálva a környezeti paramétereket és a mentesítendő gabonában a felszíntől azonos mélységben található, különböző térbeli pontokon a foszfin koncentrációját.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a PESTCONT fosztingenerátor alkalmazásakor a keletkező foszfin homogén módon oszlik el a tárolt gabona keresztmetszetében. Kisebb koncentrációcsökkenés csak a falhoz közeli (0,9 R) mérési pontoknál volt, de ennek gyakorlati hatása elhanyagolható.

A foszfin koncentráció az elvárt koncentráció tartományban stabilan biztosítható, a SilgeMeter koncentrációmérő szondák hosszú távú stabilitása is megfelelő.

A gázképzés és koncentrációmérés (a szondák beépített hőmérséklet-kompenzációval rendelkeznek) összesített hőmérséklet függése gyakorlati szempontból elhanyagolható.

A folyamatos foszfin koncentráció mérés a SilgeMeter szondákkal megfelelően, megbízhatóan működik. Megfelelő számú hatékonyságméréssel kiegészített mérési adatsor birtokában a foszfin gázzal való kártevőmentesítés jól tervezhetővé válik, annak lefutása jól követhető; az esetenként optimális foszfinfejlesztő tabletták mennyisége meghatározható, a foszfinezési időtartam megadható.

Ezen eredmények tervezhetővé teszik a gabona-kármentesítési eljárást, elkerülhetővé teszik a szükségtelenül nagy dózisú foszfin alkalmazását, kiszámíthatóvá teszik az optimális foszfinezési időt; elkerülhetővé teszik a foszfinezési eljárás ismétlésének szükségességét.

A leírt eredmények azon felül, hogy gazdaságosabbá teszik a kártevőmentesítési eljárást, csökkentik a gabonát érő felesleges vegyi hatásokat és a tároló szerkezetek korrózióját is.

Irodalomjegyzék:

- [1] S. Rajendran: Benchmarking - What makes a good fumigation ?
- [2] E. E. Kabbash, A. M. Awad, M. E. Shazali:
Can Phosphine Ever Stand as a Magical Fumigant?
- [3] M. A. Pimentel, L. R. Faroni, M. R. Totola, R. N. Guedes:
Phosphine resistance, respiration rate and fitness consequences in stored-product insects
- [4] S. Rajendran: Use of fumigation for managing grain quality
- [5] P. Williams, P.J. Nickson, M.F. Braby, A. P. Henderson:
Phosphine Fumigation of Wheat in 2.500 m³ Steel Bins Without Recirculation Facilities
- [6] dr. Gherdán Katalin: Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről
- [7] K. Ganesh: Training Manual : Aluminium Phosphide Fumigation Procedure
- [8] R. Helmechky: Porleválasztó ciklonok vizsgálata
- [9] Visam: Vibromotorok felhasználói kézikönyve
- [10] D. Brabec, J. Campbell, F. Arthur, M. Casada:
Evaluation of Wireless Phosphine Sensors for Monitoring Fumigation Gas in Wheat Stored in Farm Bins
- [11] The LINDE Group: Phosphine SDS